

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Modelul pedagogic al dezvoltării inteligenței emoționale a elevilor din învățământul primar în contextul parteneriatului școală-familie

Olgața SANDA

CZU 373.3.091 |

Rezumat: Articolul descrie modelul pedagogic al dezvoltării inteligenței emoționale la elevii din învățământul primar în contextul parteneriatului școală-familie. În procesul complex al planificării

acțiunilor de dezvoltare a competențelor emoționale, s-a ținut cont de posibilitățile reale ale profesorilor și părinților; de nevoile și particularitățile de vârstă ale elevilor:

Cuvinte-cheie: inteligența emoțională, elevi, model pedagogic, învățământ primar, parteneriat.

Abstract: The article describes the pedagogical model for developing the emotional intelligence of primary school students in the context of the school-family partnership. In the complex process of planning actions for the development of emotional competences, the real possibilities of teachers and parents, the needs and age particularities of pupils were taken into account. .

Keywords: emotional intelligence, students, pedagogical model, primary education, partnership.

Modelul pedagogic propus se axează pe reperate teoretice privind evoluția noțiunilor de *inteligență emoțională*, *educație pentru dezvoltare emoțională* și *cultură emoțională*, reflectate în literatura de specialitate. Cercetătorii menționează că competențele ce țin de inteligența emoțională se dezvoltă în timp, prin influențe educative, în cazul în care conținuturile educației pentru dezvoltare emoțională sunt orientate pe acumularea unor cunoștințe, formarea unor abilități/capacități emoționale și atitudini pro-sociale.

Modelul pedagogic al dezvoltării inteligenței emoționale la elevii din învățământul primar în contextul parteneriatului școală-familie a fost implementat în clasele a III-a și IV-a în Liceul Tehnologic *Sf. Mucenic Sava* din Berca în perioada 2023-2024. Pentru implementarea modelului pedagogic la etapa de formare, ne-am concentrat atenția asupra etapelor fundamentale ale acestuia, care se referă la: proiectarea/planificarea acțiunilor experimentale; implementarea în grupul experimental a acțiunilor planificate pentru formare; oferirea sprijinului necesar cadrelor didactice și părinților în implementarea activităților; evaluarea rezultatelor în termeni de unități de competențe; analiza comportamentelor emoționale învățate; formularea concluziilor despre problemele educației emoționale a elevilor din clasele primare, elaborarea și validarea strategiilor recomandate pentru soluționarea problemelor.

Modelul pedagogic de formare a inteligenței emoționale reprezintă o construcție schematică, care reflectă interconexiunea și interdependența dinamică între componentele inteligenței emoționale și influența mediului educativ asupra dezvoltării competențelor, pe două dimensiuni: *managementul formării profesionale continue* și *comunicare educațională și consiliere*. Dimensiunea *management* urmărește obținerea nivelului maxim de rezultate prin intermediul cadrelor didactice și părinților, resurse principale în parteneriatul școală-familie. Dimensiunea *comunicare educațională* se referă la activitățile desfășurate cu elevi de către profesori, diriginți sau direcția școlii (Figura 1).

1. *Reperete teoretice și metodologice privind inteligența emoțională ca finalitate a educației pentru dezvoltare emoțională* sunt reprezentate de principii, idei, concepte din domeniul pedagogiei, psihologiei și filozofiei educației (educația tromilor, educație pentru dezvoltare emoțională, drepturile omului) elucidate în lucrările cercetătorilor F. Verza, M. Boza,

J. Cosnier, S. Marcus, D. Goleman, C. Bârzea cu referire la educația în contextul problematicii lumii contemporane prin prisma parteneriatului educațional (G. Văideanu, N. Stănciu-lescu, L. Cuznețov); studii complexe privind formarea culturii emoționale la educatori/profesori (M. Cojocaru-Borozan); cercetări despre inteligența emoțională (E. Rusu); cu referire la educația pentru dezvoltare emoțională (M. Cojocaru-Borozan, C. Zagaievschi); reperate teoretice ale educației pentru toleranță (L. Țurcan-Balțat).

Figura 1. Modelul pedagogic al dezvoltării inteligenței emoționale a elevilor din învățământul primar

În procesul comunicării educaționale cadrele didactice contribuie esențial la dezvoltarea comportamentelor socioafective ale elevilor pe două dimensiuni prioritare: *consolidarea culturii emoționale a profesorilor și pregătirea metodologică a acestora în vederea educației pentru dezvoltarea emoțională a elevilor*, acțiuni orientate spre realizarea următoarelor obiective: familiarizarea profesorilor cu esența științifică a culturii și inteligenței emoționale; valorificarea parteneriatului educațional în scopul educației emoționale a elevilor; stabilirea conexiunii dintre cultura emoțională a cadrelor didactice și oportunitățile de dezvoltare a inteligenței emoționale la elevi; planificarea unor strategii de formare/dezvoltare a componentelor emoționale de bază la elevi în cadrul disciplinelor școlare, activităților extrașcolare și altor activități educaționale.

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice în aria vizată a presupus activitățile: atelier de lucru în cadrul consiliului profesoral: *Aspecte ale educației pentru dezvoltarea emoțională a elevilor*; atelier teoretico-practic în cadrul comisiei metodice *Limbă și comunicare* cu tema: *Inteligența emoțională în școală – abordări științifice și praxiologice*; atelier teoretico-practic în cadrul comisiei metodice *Matematică și științe* cu tema: *Inteligența emoțională – cheia reușitei în viață*; atelier de lucru cu profesorii de educație pentru societate, dezvoltare personală și dirigenții elevilor din eșantionul experimental.

Promovând ideea de a influența pozitiv dezvoltarea emoțională a elevilor prin prisma interesului de valorificare a parteneriatului școală-familie, s-a impus stabilirea, construirea și descrierea unui mecanism managerial eficient, aplicabil prin direcții de acțiune care favorizează obținerea rezultatelor planificate (Figura 2).

Mecanismul presupune o primă direcție de intervenție, acțiuni de management educațional al procesului de formare continuă a cadrelor didactice la nivelul instituțiilor de învățământ (în cadrul consiliilor școlare, comisiilor metodice, orelor publice sau altor activități de dezvoltare profesională). O altă direcție dezvoltată în cadrul mecanismului managerial urmărește activitățile cu părinții elevilor din cadrul grupului experimental. A treia direcție de acțiune se referă la influențele educative cu caracter direct asupra elevilor la nivelul direcției școlii (activități extrașcolare desfășurate de către directorul adjunct). Acest mecanism managerial a stat la baza creării modelului pedagogic, format dintr-un sistem de informații, metode și tehnici integrate în activități cu cadrele didactice, părinții și elevi în scopul eficientizării procesului de educație pentru dezvoltarea emoțională a elevilor prin creșterea nivelului de formare a competențelor emoționale: *cunoașterea propriilor emoții; autocontrolul emoțional; motiva-*

ția personală; manifestarea empatiei și a abilităților sociale. Or, formarea competențelor emoționale stimulează dezvoltarea intelectuală, succesul și eficiența personală fiind asigurate de funcționalitatea competențelor emoționale reflectate în comportamentul emoțional prin autoreglarea relațiilor sociale.

Figura 2. Mecanismul managerial de educație pentru dezvoltarea emoțională a elevilor

2. *Proiectarea curriculară a educației pentru dezvoltare emoțională și sănătate mintală în învățământul primar*. Legea învățământului din România și Codul educației din R. Moldova subliniază misiunea sistemului educațional de „dezvoltare liberă, integrală și armonioasă a personalității elevilor din clasele primare, în funcție de ritmul propriu și de trebuințele sale (emoționale), sprijinind formarea autonomă și creativă a acestora”, care presupune dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și cu mediul pentru a dobândi cunoștințe, capacități, atitudini și conduite noi, prin încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor și experimentărilor, ca experiențe autonome de învățare, descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identități, dobândirea autonomiei și dezvoltarea unei imagini de sine pozitive” [5]. Documentele curriculare sunt fondate pe adevărul axiomatic „copilul este o entitate care evoluează de-a lungul parcursului său de învățare, pentru o pregătire mai bună pentru școală și pentru viață, în perioada școlară este importantă atenția acordată dezvoltării sale afective” [6]. În această ordine de idei, Curriculumul educației elevilor de vârstă școlară este structurat pe arii curriculare, finalitatea educației fiind dezvoltarea globală a copiilor. *Obiectivele educației școlare* au fost specificate, stabilind obiective generale pentru educația școlară mică, realizate în cadrul ariilor curriculare [5]: constituirea sistemului de atitudini emoționale față de membrii familiei, alți copii și persoane adulte; formarea imaginii de sine pozitive, a încrederii în sine, dezvoltarea independenței, a respectului de sine și față de alții, a emoțiilor și sentimentelor pozitive față de alții; formarea abilităților de comunicare, a atitudinilor de cooperare și participare, a conduitei civilizate; cultivarea valorilor moral-spirituale în contextul educației familiale și sociale [10]. Constatăm că printre acestea se numără și obiective de educație emoțională.

Tabelul 1. *Obiectivele și activitățile de învățare emoțională stipulate curricular pentru educația elevilor din învățământul primar.*

Obiective de referință	Exemple de activități de învățare
Să manifeste încredere în sine și independență. Să manifeste abilități inițiale de identificare și aplicare a resurselor personale.	Exerciții de cunoaștere a particularităților propriei persoane. Exercițierea acțiunilor de autodeservire (îmbrăcare/dezbrăcare, așezarea lucrurilor personale, luarea mesei, utilizarea toaletei, utilizarea jucăriilor și instrumentelor de lucru etc.). Exercițierea luării deciziilor referitor la activitățile curente. Autoevaluarea acțiunilor și actelor de conduită, evidențierea succeselor și a posibilităților.
Să formeze atitudini pozitive față de familie, viața familială și realizarea rolurilor familiale.	Exerciții de descriere a relațiilor dintre sine și membrii familiei în diverse momente ale zilei sau la anumite evenimente, în realizarea anumitor sarcini și responsabilități. Caracterizarea părinților (exteriorul lor, ocupațiile lor, relațiile cu copiii). Realizarea picturilor, a povestirilor, a poeziilor despre casa părinților, a bunicilor, despre Patrie, plai natal.
Să respecte personalitatea umană și drepturile altor copii și persoane mature, obligațiile și drepturile sale.	Povești, povestiri, poezii, cântece despre copii și adulți care promovează respectul reciproc și respectarea drepturilor fiecăruia. Activități cu caracter intercultural – jocuri, cântece, cuvinte, poezii aparținând altor etnii. Respectul pentru cultura altor etnii.
Să împărtășească valorile moral-spirituale familiale și sociale.	Elaborarea unor propuneri, acțiuni de colaborare între etniile din R. Moldova. Proiecte tematice finalizate cu portofolii: <i>Fratele și sora</i> , <i>Rudele noastre</i> , <i>Albumul familiei</i> , <i>Sărbătorile familiale</i> , <i>Familia armonioasă</i> , <i>Familia și ocrotirea naturii</i> , <i>Familia și comunitatea</i> , <i>Sănătatea familiei</i> , <i>Tradițiile neamului și ale familiei</i> .

În cadrul ariei curriculare *Educația fizică și educația pentru sănătate* este stipulat obiectivul-cadru care se referă la dezvoltarea afectivității copiilor, formarea sentimentului de a trăi succesele și insuccesele colegilor, de a dezvolta relații umane pozitive cu semenii. Drept exemplu poate servi obiectivul de referință *Să manifeste emoții pozitive și curiozitate în cadrul jocurilor de mișcare*. În cadrul ariei curriculare *Educația prin arte*, obiectivul-cadru vizează: dezvoltarea capacității de a-și exprima sentimentele prin intermediul creațiilor literare (povestiri, poezii, dramatizări); obiectivul de referință fiind: *să asculte atent textul prezentat de către adult (recitat, povestit, lecturat) și să răspundă la întrebări despre mesajul emoțional al unui text literar (poezie, poveste, povestire); să manifeste dorința de a audia poezii, povestiri, povești și a le reproduce/repovesti, să relateze despre emoțiile sale asociate cu personajele și evenimentele descrise în text*. Exemple de activități de învățare: lectură, povestire, recitare (care presupun exprimarea satisfacției, uimirii, bucuriei, utilizând limbajul paraverbal, mimica, gesturile).

În cadrul ariei curriculare *Educația muzicală* obiectivul-cadru este formulat astfel: *Dezvoltarea receptivității emoționale pentru muzică, și Să manifeste emoții, percepând imaginea muzicală a lucrării în legătură cu conținutul muzicii audiate*.

În cadrul ariei curriculare *Arte plastice* obiectivul-cadru este formulat astfel: *Dezvoltarea tendinței de exprimare a gândurilor, a emoțiilor și sentimentelor prin mijloace artistico-plastice*. Obiective de referință: *să manifeste creativitate și dorința de autoexprimare a emoțiilor, gândurilor prin desen, pictură, modelaj, aplicație, construcție; să își exprime emoțiile față de fenomenul, chipul redat, buna dispoziție cauzată de frumusețea și farmecul naturii, al operelor percepute sau create*. Exemple de activități de învățare: convorbire *Cum să redăm bucuria*; jocul didactic *Comunicăm prin culori*; relatări ale copiilor referitor la emoțiile trăite în momentul perceperii operelor de artă; asocierea culorilor primare cu emoțiile și atitudinile trăite în momentul perceperii tablourilor [1].

Disciplina *Dezvoltare personală*, implementată în învățământul primar, gimnazial și liceal, face parte din aria curriculară *Consiliere și dezvoltare personală*. În învățământul primar acest curriculum este construit pe baza valorificării cercetărilor din domeniul educațional și a teoriei dezvoltării personalității. Conceptele și ideile ce se conțin în curriculum au rezultat din valorificarea bunelor practici ale specialiștilor din diverse domenii și din partea societății civile.

Dezvoltarea personală reprezintă o disciplină de studiu ce include activități și experiențe care au scopul să susțină elevii în procesul de autocunoaștere, relaționare corectă cu semenii, familia, mediul din care fac parte; să le dezvolte abilitățile de comunicare eficientă și managementul eficient al emoțiilor; să îmbunătățească starea de conștientizare a propriului potențial; să dezvolte talentele, abilitățile personale și de valorificare a resurselor mediului de viață, orientate spre a îmbunătăți calitatea vieții prin aderarea la valorile societății contemporane, prin contribuirea la realizarea aspirațiilor și a visurilor personale într-un mediu de viață sănătos și sigur [6].

Competența de dezvoltare personală, socială și de a învăța să înveți presupune reflectarea asupra propriei persoane, gestionarea eficientă a timpului și a informației, activitatea constructivă cu ceilalți într-o anumită manieră, reziliență și managementul propriei învățări și cariere. Totodată se referă la: a face față incertitudinilor și complexității, a învăța să înveți, a susține propria bunăstare fizică și emoțională, a-și menține sănătatea fizică și mentală, a empatiza și a gestiona conflicte într-un context incluziv și stimulat [5]. Pentru aria curriculară *Dezvoltarea*

personală, direcția *Educația pentru familie și societate*, sunt propuse anumite obiective de referință și exemple de activități de învățare în vederea dezvoltării emoționale a elevilor [11].

Ne vom referi în continuare la prevederile curriculumului la disciplina *Dezvoltare personală*, deoarece anume prin finalitățile și prin conținuturile curriculare ale disciplinei respective se poate urmări evoluția comportamentului emoțional al elevilor. Curriculumul pentru disciplina *Dezvoltare personală* [6] este un document normativ-reglator proiectat în baza Cadrului de referință al Curriculumului Național (2017) [5] și reprezintă una dintre modalitățile de implementare a politicilor educaționale vizate de Codul educației al Republicii Moldova (2014) [2]. Disciplina permite un grad sporit de flexibilitate a formelor de organizare a procesului didactic: de la o oră organizată în cadrul clasei până la activități formative organizate în comunitate, în instituții, în natură. În acest sens, este încurajat parteneriatul educațional cu implicarea pleneră a părinților, APL și a comunității în crearea condițiilor necesare pentru realizarea finalităților propuse. Specifică este și evaluarea comportamentului emoțional al elevilor, care este un proces dificil. Or, *Dezvoltare personală* pune accent pe monitorizarea procesului de dezvoltare a elevilor, oferindu-le un feedback constructiv și motivare pentru implicare activă [6].

2.1. Formarea profesională continuă a culturii emoționale a profesorilor în perspectiva educației emoționale a elevilor. Abordând problema succesului profesional al cadrelor didactice, autorii din domeniu creionează însușirile generale ale personalității cadrului didactic: „inteligența, simțul măsurii, principialitatea, bogăția sentimentelor și atitudinea față de problematica socială, stăpânirea de sine, perseverența, modestia, capacitatea de a entuziasma pentru valorile culturii” și însușirile speciale: „afectivitatea, varietatea spectrului emoțional, sensibilitatea și intensitatea sentimentelor față de educați, receptivitatea la problematica vieții acestora” [3]. Problema dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice în vederea creșterii eficienței comportamentului deontologic în câmpul socioprofesional accentuează luarea în considerare a unor factori psihoindividuali afectivi: aptitudinile pedagogice care reflectă cultura profesională, definind măiestria pedagogică și alte aspecte semnificative: limbajul, spiritul de observație, tactul pedagogic etc. Profesorul universitar M. Cojocaru-Boroșan subliniază că profesorii cei mai eficienți au un *grad înalt de cultură emoțională* [4]: sunt elocvenți, cunosc modalitatea de funcționare a intelectului (transformă informația în cunoaștere și cunoașterea în experiență), dezvoltă la elevi capacitatea de administrare a gândurilor și a emoțiilor, de a fi lider, de a trece prin pierderi și frustrări, de a depăși conflictele; stăpânesc metodologia învățării, au sensibilitate (acceptă toți elevii

și îi înțeleg chiar și pe cei mai dificili) și dezvoltă la elevi stima de sine, stabilitatea, liniștea interioară, capacitatea de a contempla frumosul, de a ierta, de a-și face prieteni, sociabilitatea; dezvoltă la elevi sentimentul de siguranță, toleranță, solidaritate, perseverență, protecția contra stimulilor nocivi, inteligența emoțională; dezvoltă la elevi deprinderea de a gândi înainte de a reacționa, expunerea ideilor și nu impunerea lor, conștiința critică, capacitatea de dezbateri, de a pune întrebări, de a lucra suficient în echipă; stimulează la elevi înțelepciunea, sensibilitatea, dragostea de viață, capacitatea de a-i influența pe alții; modelează conduitele și rezolvă conflictele, dezvoltă la elevi capacitatea de a depăși starea de anxietate, de a rezolva crizele interpersonale, capacitatea de a se proteja emoțional, de a fi capabil să preia conducerea în situații tensionate; educă pentru o profesie și pentru viață (îi învață pe elevi să desprindă o lecție de viață din fiecare experiență neplăcută); dezvoltă la elevi capacitatea de a depăși conflictele sociale, solidaritatea, spiritul întreprinzător, capacitatea de a ierta, de a pune întrebări, de a stabili obiective [3].

2.2. Educația pentru dezvoltarea emoțională a elevilor din clasele primare în cadrul procesului de învățământ „este o nouă dimensiune a educației, ce vizează formarea-dezvoltarea optimă a coeficientului de emoționalitate (EQ), exprimată prin atitudini responsabile față de propriile stări afective, reflectate în comportamente rezonante ce derivă din sistemul individual al valorilor inteligenței emoționale, măsurabile la nivelul competențelor emoționale, asigurând performanța academică (IQ), sănătatea mintală și integrarea socială” [12]. Scopul educației pentru dezvoltare emoțională este formarea-dezvoltarea permanentă a conștiinței psihosociale a personalității umane, conturată la nivelul inteligenței emoționale, prin competențe sociale. Obiectivele generale, angajate în formarea-dezvoltarea inteligenței emoționale, la nivel teoretic, vizează dobândirea de: cunoștințe științifice ce constituie nucleul epistemic al conceptului de inteligență emoțională; competențe emoționale cu valoare praxiologică de aplicabilitate socială.

La nivel practic, obiectivele specifice ale educației pentru dezvoltare emoțională angajate în formarea-dezvoltarea conștiinței emoționale practice vizează: formarea-dezvoltarea competențelor de autocunoaștere și autocontrol (conștiința emoțională de sine, caracter asertiv, independența, respectul de sine, împlinire de sine) – relațiile intrapersonale; formarea-dezvoltarea capacității de a interacționa pozitiv și de a colabora cu diferite persoane (empatie, responsabilitate socială) – relațiile interpersonale; formarea-dezvoltarea capacității de a fi flexibil și cu simțul realității (testarea realității, flexibilitate emoțională, luarea deciziilor, soluționarea problemelor) – adaptabilitatea; formarea-dezvoltarea capacității de a rezista la stres, de a ține sub control im-

pulsurile emoționale (echilibrul și stabilitatea emoțională) – administrarea stresului; formarea-dezvoltarea atitudinii optimiste și entuziaste față de viață (optimismul general, fericirea) – dispoziția generală [12].

2.3. Proiectarea și realizarea educației bazate pe inteligența emoțională presupune respectarea, în primul rând, a prevederilor curriculare pentru aria curriculară *Dezvoltarea personală* în învățământul primar. Prin urmare, curriculumul are ca scop formarea competențelor prin achiziții specifice disciplinei, dar și prin valorificarea inter- și transdisciplinară a achizițiilor dobândite în cadrul altor discipline, precum și din viața cotidiană. Referindu-ne la dezvoltarea emoțională a elevilor din clasele primare, acest lucru se va realiza prin formarea *competențelor specifice disciplinei: aprecierea identității personale în contexte educaționale/familiale/comunitare, demonstrând încredere în forțele proprii și atitudine pozitivă* [5].

2.4. Educația parentală are un rol deosebit în formarea și dezvoltarea emoțională a copiilor. Pentru a-și cunoaște copiii din punct de vedere emoțional și a reacționa corespunzător în diferite condiții sociale, părinții elevilor au nevoie de sprijin pentru a face față provocărilor actuale ale copiilor în familie și societate. În acest scop, în experimentul pedagogic au fost organizate ședințe cu tematica specifică dezvoltării inteligenței emoționale a elevilor, dar și educației părinților în sensul promovării culturii emoționale (Tabelul 2).

Tabelul 2. Școala părinților cu tematica dezvoltării inteligenței emoționale

Tematica ședințelor cu părinții	Obiectivele educației parentale	Strategii de activitate pedagogică
Specificul dezvoltării emoționale a copiilor de vârstă școlară mică	<ul style="list-style-type: none"> • vor cunoaște particularitățile de vârstă ale copilului de 6-7 ani; • vor sesiza necesitatea cunoașterii particularităților de vârstă și impactul acestora asupra dezvoltării copilului și stabilirii relațiilor familie-copil; • vor face schimb de idei, sugestii și vor elabora un plan de acțiuni ce va eficientiza stările emoționale, procesul de învățare și educare a copilului, ținând cont de particularitățile de vârstă. 	Lectura; prezentarea; lucru în echipă; lucru individual; analiza; discuția; diagrama Venn; lectura; analiza.
Rolurile-cheie ale părinților	<ul style="list-style-type: none"> • vor dezvolta abilități practice de comunicare între părinți; • vor încuraja participarea părinților în procesul educațional pentru a favoriza o comunicare tolerantă. 	Conversația; explicația; argumentarea; lucru individual; diagrama Venn; lucrul în echipă.
Promovarea stimei și a imaginii de sine pozitive	<ul style="list-style-type: none"> • vor determina în ce măsură se încred în ei înșiși; • vor stabili pași concreți de formare a încrederii în sine la copii; • vor sesiza rolul esențial al sentimentului de valoare personală în sănătatea mintală și emoțională. 	Lectură comentată; discuție în grup; discuție dirijată; scaunul liber; lucru individual.
Violența și efectele acesteia în mediul școlar	<ul style="list-style-type: none"> • vor cunoaște date statistice cu privire la violența față de copii în România și Republica Moldova; • vor explica cauzele apariției abuzului față de copii prin prisma experienței personale; • vor clarifica diferența între acțiuni de disciplinare și cele abuzive; • vor reflecta asupra efectelor abuzului față de copil și marcarea lui pentru toată viața. 	Tehnica <i>6 De ce?</i> ; exercițiul empatic; asocieri libere; listare; prezentare; lucrul în perechi; lectură; lucru în grup mare.
Nevoile emoționale ale copiilor de vârstă școlară mică	<ul style="list-style-type: none"> • vor înțelege necesitatea de a găsi modalități potrivite pentru satisfacerea nevoilor; • vor identifica modalitățile de a reacționa eficient la dorințele inadecvate ale copilului. 	Lectura; analiza; argumentarea; lucrul în echipă.

2.5. Formarea și consolidarea competențelor emoționale ale elevilor, care devin din ce în ce mai importante, întrucât manifestarea unora se explică prin perpetuarea unor emoții necontrolate, negative, afirmate fără tact, care generează blocaje și disconfort. Controlul pozitiv al emoțiilor și al stărilor afective, intrarea în rezonanță afectivă cu stările altora și comunicarea acestor trăiri induc, indiscutabil, creșterea fluxului comunicării și a motivației școlare, dezvoltând astfel legături între cultura emoțională și performanța în adaptarea la schimbări sociale [7, p. 75].

3. *Dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor din învățământul primar* a presupus selectarea și aplicarea unor strategii de educație emoțională în cadrul procesului educațional. Menționăm strategiile care au fost orientate spre dezvoltarea competențelor relevante vârstei: strategii de autoreglare emoțională și implicare optimă; de simulare a empatiei și a curiozității; de dezvoltare a adaptabilității și a creativității; de promovare a responsabilității și a per-

severenței; de formare a conștiințozității în respectarea regulilor sociale; de disciplinare emoțională și dezvoltare a intuiției; de învățare a regulilor de cooperare; de dezvoltare a asertivității comunicative și a autoevaluării obiective; de formare a sociabilității și a integrării; de management al stresului în explorarea problemelor.

Metodologia specifică recomandată implică ansamblul metodelor de educație orientate spre formarea conștiinței emoționale și spre dezvoltarea competențelor emoționale exprimate prin atitudini, capacități, cunoștințe. În acest sens, metodele constituie elementul esențial al strategiei didactice (model de interacțiune a metodelor, procedeele, mijloacelor și modurilor de instruire), deoarece reprezintă latura executorie a acesteia (atingerea finalităților). Pentru profesor, metodologiile educației sunt planuri de acțiune concepute pentru transmiterea și formarea competențelor specifice dezvoltării inteligenței emoționale [8].

4. Valorificarea oportunităților pedagogice ale dezvoltării inteligenței emoționale la elevi a vizat, pe de o parte, abordarea metodologică a procesului de consolidare a culturii emoționale a profesorilor, iar, pe de altă parte, educația emoțională a elevilor în cadrul parteneriatului educațional. V. Goraș-Postică și R. Bezede menționează că participarea părinților la activitățile organizate de școală sunt esențiale în formarea elevilor mici și în realizarea unei comunicări eficiente dintre membrii familiei, învățătorii și actorii educativi din comunitate. Părinții nu reușesc întotdeauna să se implice, deși sunt conștienți de faptul că o relație bună între ei și școală, învățători, manageri facilitează formarea personalității elevului. O altă parte dintre părinți sunt indiferenți față de ceea ce se întâmplă în școală, iar scopul pedagogilor este de a-i implica pe toți. Pentru realizarea acestui scop, cercetătoarele propun următoarele: crearea unui *consiliu din părinți*, care ar asigura legătura directă între părinți și manageri; sporirea contribuției statului la finanțarea învățământului public pentru a micșora suportul financiar oferit de părinți școlii; asigurarea transparenței în gestionarea fondurilor colectate de la părinți; eficientizarea activității comitetului de părinți în luarea deciziilor și implicarea sa directă în desfășurarea procesului educațional; constituirea unor parteneriate viabile și durabile cu APL și alți actori ai instituțiilor educative comunitare; diversificarea activităților desfășurate cu părinții; sporirea calității activităților de orice tip desfășurate cu părinții și cu alți actori educativi; informarea părinților privind oportunitățile de participare la viața școlii sau la realizarea eventualelor proiecte educaționale; implicarea părinților în realizarea calitativă a procesului educațional și în formarea personalității elevului de clase primare [9]. Din cele relatate rezultă că factorii care susțin sau dizolvă un parteneriat sunt ideologia, leadershipul, puterea de convingere a pedagogilor și părinților, istoricul și relațiile preexistente, competiția, resursele personale, timpul, durata etc.

În concluzie: Modelul pedagogic conceput în cadrul cercetării a facilitat consolidarea valorilor inteligenței emoționale, raportate la un sistem de competențe ale culturii emoționale, care pun în valoare performanțele profesorului la nivel de comportament afectiv în acord cu principiile axiologice ale educației, angajate în comunicarea pedagogică bazată pe cultură emoțională, în conștientizarea resurselor socioafective, în exprimarea emoțională clară, în crearea „stării de bine” în condițiile unui climat psihosocial deschis.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bucun N. et al. Modernizarea și implementarea curriculumului școlar din perspectiva școlii prietenoase copilului. În: *Univers Pedagogic*, nr. 1, 2011, pp. 63-73.
2. Codul educației, publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial nr. 319-324, art. nr. 634, 23.11.2014. Pe: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro
3. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoționale. Studiu monografic asupra cadrelor didactice. Chișinău: Tipografia UPSC I. *Creangă*, 2010. 239 p.
4. Cojocaru-Borozan M., Paiul I.. Педагогика эмоциональной культуры. Учебное пособие. Costești: Ars Libri, 2023. 176 p.
5. Curriculum Național. Pe: https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_.pdf
6. Cutasevici A. et al. (coord). Curriculum național/Învățământul primar. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 2018. 212 p. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_05.09.2018.pdf
7. Gardner H. Multiple inteligențe. Noi orizonturi pentru teorie și practică. București: Sigma, 2007. 320 p.
8. Goleman D. Inteligența emoțională. București: Curtea veche Publishing, 2008. 430 p.
9. Goraș-Postică V. (coord.) Formarea de competențe prin strategii didactice interactive. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2008. 204 p.
10. Potolea D., Manolescu M. Teoria și metodologia curriculumului Proiect pentru învățământul rural. Ministerul Educației și Cercetări, 2006.
11. Șova T., Parea A. Dezvoltarea emoțională a elevilor claselor primare. Ghid metodologic. Bălți, 2020.
12. Zagaievschi C., Cojocaru-Borozan M. Educație pentru dezvoltare emoțională și sănătate mintală. Chișinău: Tipografia UPSC I. *Creangă*, 2014. 192 p.